

陀螺动量矩方向与其进动轨道或公转轨道角速度方向的耦合

——陀螺为什么不倒？

李平生^{*}

李远志[†]

提要

本文从转动陀螺自身产生的惯性力矩与外加力矩的平衡出发，系统阐明了慢进动重力陀螺产生进动的推力及其稳定特性。并由此提出转动物体（包括行星和旋转流体等）的动量矩与有牵连参照系角速度的耦合作用，以及这种耦合作用的多方面存在。

^{*} 本文的绝大多数贡献来自于李平生。

[†] 通讯作者。电邮：yli@villanova.edu.

陀螺动量矩方向与其进动轨道或公转轨道角速度方向的耦合

——陀螺为什么不倒？

根据等效原理，考虑了惯性力之后，主矢平衡方程和主矩平衡方程作为矢量平衡方程，在任何参照系都成立。它们概括了静态平衡和有加速度的动态平衡。如为了说明正在转弯的自行车为什么不倒，如果采用固连在转弯自行车上的转动参照系中分析平衡，自行车不倒的基本原因就变得简单明了。如附图（1），为简化说明，以单只滚动轮子为例，以轮子质心 G（也是轮心）为原点和轮子一起转弯的参照系中，惯性离心力矩正好平衡了引起轮子倾倒的重力矩，从而维持了轮子虽斜立而稳定：

$$\vec{r} \times \vec{F} + \vec{r} \times \vec{W} = 0,$$

即可由 $\frac{mv^2}{R} \sin\alpha \cdot r \geq mgr \cos\alpha$ ，最终定出轮心的最小转弯线速度：

$$v \geq \sqrt{Rg \cot\alpha}.$$

至于轮盘的陀螺效应，虽存在但作用不大。这是一个惯性力与外加力平衡的常见例子。

在有加速度参照系出现的惯性力本质上是该参照系统的内力。任何外力必须通过内力才能传递作用，产生加速效应。在被加速过程中，系统内部因惯性力弹力等内力造成的相对位置形状变化，必然要吸收一部分内能，只是真实物体被简化为质点和刚体后，这部分内能才能忽略不计。然而在持续加速物体速度越来越大的时候，外力做功的结果转向主要吸收内能，这就是相对论指出的被加速物体质量增加效应。其实在相对论质量 $m =$

$\frac{m_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$ 的泰勒展开式中，比值 $\frac{v^2}{c^2} = \frac{T}{0.5E}$ ，正是动能 T 与相对论总能量的 50% 之比，也就是说你

无论怎样加速运动物体，动能不可能达到总能量的 50%，这也许是机械运动能量的一个热力学极限。持续加速过程中，在惯性力主导的各种内力的作用下，内能也随着总质量无限增大。在自行车转弯时力矩平衡的例子中，正是惯性力矩与外加力矩的平衡，这种情况

并不少有。在包含了惯性力之后，作为矢量方程，牛顿第二定律在任何参照系中都是成立的。

本文将从主矩平衡的事实出发，说明转动陀螺自己产生的惯性力矩怎样引起进动，并决定进动方向，以及它怎样抵抗外力矩表现出弹性并与外力矩相平衡，并将上述观点推广到理解地球怎样在以太阳为中心的转动参照系中的运动。

一般用重力矩引起的动量矩矢量改变来解释慢进动重力陀螺的运动稳定性，这种解释只是给出陀螺不倒的一个必要条件，并没有给出充分条件，尤其是没有回答产生进动的原因。况且没有直接的理由在动量矩的全微分中省略前边动量矩数值的微分，仅保留单位向量的微分。故这种解释只是在承认实验事实的基础上一种粗略的近似，不宜作为权威解释任意推广。就物理实质而言，可从转动陀螺特有的内力出发，来直观说明陀螺从开始倾倒下到产生进动达成稳定运动的过程：为方便分析计算，如图（2），我们以质量主要分布在边缘近似中空的慢进动重力陀螺为例，它一端铰支在可多角度转动的竖立柱上，轮盘则在近似垂直地表的平面内快速转动（转轴水平，方向沿图中 X 轴正向）。先因重力矩作用开始其转轴的倾倒下转动（转轴水平，方向沿图中 Z 轴正向，设其角速度为 ω_0 ），轮盘边缘的线速度对其轴的该转动会在陀螺自身产生一个克里奥来力矩（方向沿图中-Y 方向）。正是该力矩把陀螺自转轴推向与倾倒下角速度 ω_0 平行的方向，并引起绕-Y 方向的进动。反之，因陀螺转轴有了进动角速度 ω_1 ，陀螺边缘的线速度对 ω_1 也会产生一个克里奥来力矩，这个力矩绕-Z 方向，和前一次类似，这个力矩也倾向把陀螺自转轴推向与进动角速度 ω_1 平行的方向（图中-Y 方向）。问题的关键在于，正是这个力矩与外加的重力矩达成平衡，决定了陀螺那迷人的，悬而不倒的奇特转动姿态，但整个过程并没有超出古典力学所确定的转动平衡的充分必要条件： $\sum \vec{M} = 0$ ，一对相反方向的力矩达成平衡。

也可以这样简明的加以总结：外加力矩引起惯性力矩产生进动，因进动而引起的惯性力矩又平衡了外加力矩。要注意的是，无论是重力矩引起自转轴在竖直面内转动，还是自转轴绕竖直轴的进动，对转动陀螺都构成了有牵连的转动参照系，本文在下边所要着重讨论的正是这一事实。

前文已说明转动陀螺动量矩的惯性表现本质上来源于其自身惯性力矩对外力矩的抵抗，只要计算出与进动角速度有关的克里奥来力矩，用平衡式就可以计算出进动角速度 $\vec{\omega}_1$ 。如附图 (2)，设陀螺自转角速度为 $\vec{\Omega}$ (沿图中 X 轴正向)，总质量为 m ，陀螺边沿半径为 r ，由克里奥来公式：

$$\vec{f} = -2m(\vec{\omega} \times \vec{v}),$$

可写出转动弧元 dS 受到的克里奥来力所产生的力矩元，

$$|\vec{r} \times df| = 2 \cdot \frac{m}{2\pi r} \cdot r \cdot d\alpha \cdot \Omega r \sin\alpha \cdot \omega_1 \cdot r \sin\alpha,$$

这里，另两对沿竖直方向的力矩分量互相抵消，故不显示。整理后可求出全环承受的克里奥来力矩，

$$\sum \vec{M} = 4 \cdot \int_0^{\pi/2} |r \times df| = 4 \cdot \frac{mr^2}{\pi} \cdot \Omega \omega_1 \cdot \int_0^{\pi/2} (\sin\alpha)^2 d\alpha = I\Omega \cdot \omega_1 = l\omega_1,$$

其中 I 是陀螺的转动惯量， l 是陀螺的动量矩大小。见附图 (2)，因重力矩为 mgd ， d 是陀螺转动轴长度，略去转动轴质量，则，

$$mgd = l\omega_1, \omega_1 = \frac{mgd}{l}.$$

在本例中进动锥角约为 90 度，与欧拉运动方程在慢进动条件下的解一致。

更本质的去看所谓“陀螺为什么不倒”的问题，是一个转动参照系中受牵连的转动刚体会受到一个迫使其动量矩方向转向与参照系角速度平行方向的惯性力矩，即克里奥来力矩的问题。慢进动陀螺之所以产生进动，只是这一事实的特定个例。而上述结论对应的情况是相当普遍的。可以用电动机内转子线圈所受到的磁场力矩来比拟上述规律，两磁极间的磁场总是把线圈推向其磁极方向与自己的磁极方向平行的位置达到平衡，这两种规律之间应该存在某种联系，因为环形电流的磁矩来源于运动电荷的动量矩，二者成正比，

$$\vec{\mu} = -\frac{q}{2m} \cdot \vec{l},$$

其中 $\vec{\mu}, \vec{l}, q, m$ 分别为磁矩, 动量矩, 电荷电量, 电荷质量。

按照环形电流在磁场中所受力矩的公式

$$\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B},$$

\vec{B} 为场的磁感应强度，我们把上述转动刚体在有牵连的转动参照系中所受到的力矩称为陀螺自转动量矩与牵连参照系角速度的耦合力矩。

$$\vec{M} = \vec{l} \times \vec{\omega}_1,$$

这里 $\vec{l}, \vec{\omega}_1$ 表示陀螺动量矩和参照系的角速度。类似的，转动刚体在角速度为 $\vec{\omega}_1$ 的牵连转动参照系中应带有相应的弹性势能，

$$E = -\vec{l} \cdot \vec{\omega}_1,$$

这是一个标量积，正如弹性势能对应弹簧的弹力，这个势能对应本质上属于内力的克里奥来力矩，类似环形电流在磁场中势能与磁极和磁感应强度夹角有关，这个势能与动量矩和进动角速度夹角有关，是负值。事实上在转轴的平衡位置附近把这个势能展开：

$$E = -l\omega_1 \cos\theta = -l\omega_1 \left(1 - \frac{\theta^2}{2!} + \frac{\theta^4}{4!} - \dots\right),$$

当扰动引起转轴离开平衡位置造成较小倾角时，

$$E \approx -l\omega_1 + l\omega_1 \frac{\theta^2}{2},$$

则对应的恢复力矩，

$$M = -\frac{\partial E}{\partial \theta} = -l\omega_1 \theta,$$

这个力矩与扰动力矩转向正好相反，且与倾角成正比，表现为弹性。这就说明了陀螺自转轴在平行于参照系角速度这一平衡位置的稳定性。这个结果表明，处于平衡状态的陀螺是处在一个内力造成的低洼势阱中，在受到侧向冲击时，起初响应是线性的，从无到有，从小到大，和单摆一类谐振子相似。故冲击足以在很短时间内产生一个侧方向倾倒转动，产生倾倒角速度 $\vec{\omega}_0$ （前文已有），足以激发克里奥来力矩去推动进动。沿冲击方向的简谐摆动会很快衰减，被进动淹没。整个过程历时很短，从数学上精确描述有一定难

度。上述分析也说明了，从银河系，太阳系，到原子结构，自然界大大小小的涡旋结构正是一些性质稳定的势阱。

设想陀螺（或行星）自转动量矩与公转角速度方向一致，后被冲击力拉开一个夹角，这一过程是需要吸收能量的，这个能量就是上述势能。对于那些绕引力中心和电力中心公转同时有自转和自旋的天体和电子，上述耦合力矩也可以写成相互牵连的转动双方动量矩耦合的形式，

$$\vec{M} = \vec{l} \times \vec{L}/I,$$

\vec{L} 为公转轨道动量矩， I 为公转轨道的转动惯量。相应势能也可以写成双方动量矩的标量积

$$E = -\vec{l} \cdot \vec{L}/I.$$

结合以上分析讨论，我们还可以得到几点有意义的结论。

1. 如附图（3），对于一个自转轴近似垂直黄道面的太阳系行星，当其受到外力矩扰动，自转轴与公转轴产生一个较小的夹角时，前述自转与公转的耦合力矩将引起它进动。设公转角速度为 $\vec{\omega}$ ，进动角速度为 $\vec{\omega}_1$ ，那么进动产生的克里奥来力矩正好平衡耦合力矩：

$$\vec{l} \times \vec{\omega} + \vec{l} \times \vec{\omega}_1 = 0,$$

这个式子等价于，

$$\vec{\omega}_1 + \vec{\omega} = \lambda \vec{l},$$

λ 为不定乘数，一个允许的特解是 $\lambda = 0$ ，这种情况下，

$$\vec{\omega}_1 = -\vec{\omega},$$

这表示行星绕垂直于黄道面的轴线进动，转动方向与公转转动方向相反，而且进动周期恰好等于公转周期。把这结论用于地球的自转和公转，地球进动周期为一年，每天进动约一度左右，恰好造成了地球自转的太阳日和恒星日的四分钟的时差。这绝非偶然，事

事实上在以太阳为中心，以地球公转角速度为参照系角速度的转动参照系中，地球和月亮系统的质心是静止的，没有转动，而地球的运动变得相对简单了：一边是自转，一边是进动，进动锥角正是自转轴与黄道面法线的夹角，约 23.44 度左右。自转决定日出日落，进动决定四季的气象轮回。作为近似自由陀螺的地球，在这个参照系中完全等同于悬挂在地球北极的傅科摆。如果说傅科摆表明地球在自转，则地球的进动引起的气象轮回则表明地球在环绕太阳公转。人们或许认为傅科摆相对地球的转动和地球在以太阳为中心的转动参照系中的进动是“虚拟的”。这种说法似是而非，拿傅科摆来说，如果它在北极的悬点是固定的，那就存在摆的悬线传到悬点的扭矩，这将引起摆与地球之间的能量交换。同样，地球北半球和南半球的大潮因距太阳的距离变化而涨落，这和北半球向东流去的河流倾向冲刷南岸的作用实质都是与牵连运动有关的能量交换。我们不能说东去大河长江对南岸的冲刷力较强是“虚拟的”。

事实上，爱因斯坦已经把运动相对性原理推广到涵盖一切自然过程：即不存在这样的自然过程，光学的，生物学的，力学相互作用的等等，能够证明存在绝对运动。力学过程不可能证明惯性参照系比有加速度的参照系更优越，也不可能证明其它力比惯性力更“真实”。其它力和惯性力没有本质区别，力的观测结果也是相对的。如果惯性力只是“虚拟的”，那飞机和汽车上的安全带就纯属多余之物。地球对恒星自转决定的恒星日也是相对稳定的，太阳日对恒星日的时差可以通过相关的角速度差计算出来。由于地球进动的角速度等于地球公转角速度，当然，也可以粗略的认为地球进动减慢了地球自转的角速度，从而使太阳日比恒星日平均每天多 4 分钟。更重要的是，我们只能要求各参照系的观测结果互相不矛盾，自洽。不同的参照系各有自己的优缺点，以太阳为中心的转动坐标系是我们进行天文观测的基础，这个参照系中，众星在天球上运动，太阳在黄道上相对我们自西向东每天转动约一度左右，五个拉格朗日点相对地球和太阳的位置也变得明确固定，特别是对称的 L_4 和 L_5 。应该说明，当初欧拉在求解地球运动时还没有考虑惯性力矩的存在。由于地球自转角速度是公转角速度的 365 倍左右，在主轴坐标系中，上述惯性力矩是不可忽略的。

2. 在地球表面水平地面上转动的玩具陀螺，其克里奥来力矩作为恢复弹性，对外加扰动表现得极为敏感和强烈，它转得越快，越是如此。其稳定平衡时转轴指向当地纬度地球自转角速度分量方向。海平面上生成的几乎所有大尺度低压气旋旋转面基本都是水平的，当其转轴和竖直方向出现扰动偏差后，通常会产生进动，不难证明，进动周期约等于地球自转周期 24 小时左右。以北半球为例，进动会使南北两侧旋转气流产生速度差，从而产生由南指向北的压力差，推动气旋朝北移动，沿着副热带高压边沿，先向西北后向东北方向移动，正好是顺时针方向进动，和气旋旋转方向相反。对于老式螺旋桨战斗机，当飞机转弯飞行时，惯性力矩会明显迫使飞机前仓上抬或下倾，这时反倒需要外力来平衡惯性力了，飞行员必须操纵水平舵来稳定飞机的飞行姿态。为了克服飞机发动机在飞机转弯时引起的有破坏性的惯性力矩，提高飞机的空中机动性能，从上世纪 60 年代开始，喷气式飞机就已普遍采用对称设计的双发动机形式。

而高速旋转的出膛炮弹，由于进动周期约为 24 小时，故没有明显的轨道偏差，对于杂技演出中高速旋转的空竹，同样原因进动并不明显。总之，在地球上快速旋转的每一只陀螺都存在周期为 24 小时左右的缓慢进动。前文提到的自行车稳定性条件，克里奥来力矩确有正的贡献，但作用不大。在车轮纯滚动，车体倾斜不大的条件下，相应条件是

$$v \geq \sqrt{\left(\frac{m}{m+\frac{d}{h}m'}\right)Rg\cot\alpha},$$

其中 d 为车轮直径， h 为质心 G 高度， m 为车体总质量，由于车轮质量 m' 较小，故对使最小允许速度变得更小贡献不大。

3. 对于原子系统的外层电子，由于动量较大，近似轨道运动，按照经典力学，电子自旋和轨道动量矩应该存在方向趋于一致的耦合，以玻尔模型的氢原子外层电子为例，自旋和轨道动量矩互相作用能量为，

$$E = -\vec{l} \cdot \frac{\vec{L}}{m_e r_n^2} \approx -\frac{\hbar^2}{2} / m_e r_n^2,$$

其中 \vec{l} 和 \vec{L} 分别是自旋动量矩和轨道动量矩， m_e 为电子质量， r_n 为轨道半径。量子力学的相应表达为，

$$\hat{H} = \frac{\xi}{2} \cdot \frac{1}{m_e r^2} \cdot \hat{L} \cdot \hat{S},$$

这里 \hat{H} 是电子的相应哈密顿量， \hat{L} 和 \hat{S} 分别表示轨道动量矩和自旋算符。校正因子，

$$\frac{\xi}{2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r \cdot m_e c^2},$$

式中常数 c 是光速。这个系数 $\frac{\xi}{2}$ 实质是电子势能与其相对论总能量之比的一半，是来自相对论效应的修正，如果舍去这项修正，经典表达和量子力学表达形式上一致，只是经典力学量换成了对应算符，实现了从经典力学到量子力学的过渡。因存在相互作用，原子系统内，自旋和轨道动量矩是可加量，同样因存在相互牵连，经典力学中，陀螺自转动量矩与轨道动量矩也是可加的，如地球的公转动量矩，地球自转动量矩，月球绕地运动的动量矩，总和基本守恒（忽略海洋潮汐引起的能量损失）。

按照经典力学中磁矩与动量矩的关系，

$$\vec{\mu} = \frac{e}{2m_e} \cdot \vec{l},$$

还可以把表达式

$$\hat{H} = \frac{\xi}{2} \cdot \frac{1}{m_e r^2} \cdot \hat{L} \cdot \hat{S},$$

右边算符的标量积表达成轨道磁矩算符与自旋磁矩算符的标量积，仍以氢原子为例，量子力学有算符关系，

$$\begin{cases} \hat{L} = -\frac{\hbar}{\mu_B} \cdot \hat{\mu}_L \\ \hat{S} = -\frac{\hbar}{\mu_B g_S} \cdot \hat{\mu}_S \end{cases},$$

代入前边表达式，就有，

$$\hat{H} = \frac{\xi}{2} \cdot \frac{\hbar^2}{I_L \mu_B^2 g_S} \cdot \hat{\mu}_L \cdot \hat{\mu}_S,$$

系数部分中 \hbar, I_L 分别为归化普朗克常数，电子的轨道转动惯量， $g_S \approx 2$ 。 μ_B 为波尔磁子， $\mu_B = e\hbar/2m_e$ 。这样我们又可以从电磁作用角度说明电子自旋与轨道运动的互相作用能量。但应说明，因宏观电流基本是电子的漂移运动，我们还无法离开麦克斯韦方程组说宏观的磁相互作用起源于运动电荷动量矩的耦合作用。

在拉摩进动中，如附图（4），可认为磁场对电子磁矩的作用力矩与电子进动引起的惯性力矩相平衡，

$$\vec{\mu} \times \vec{B} + \vec{l} \times \vec{\omega} = 0,$$

式中， $\vec{l}, \vec{\omega}, \vec{\mu}, \vec{B}$ 分别是电子的自旋动量矩，进动角速度，电子的磁矩，外磁场的磁感应强度，如图（4），展开这个式子，

$$\mu B = l\omega, \omega = \frac{\mu}{l}B,$$

即 $\omega = \gamma B$ ， γ 为磁旋比。如果 B 为一特斯拉（1t），代入数值，即可求出电子顺磁共振工作频率约 28GHZ，这个结果早在上世纪初已有实验记载。

在 Barnett 效应中，如果把分子和原子看成微型陀螺，磁性材料制成的高速旋转的圆柱体对内部的分子或原子就构成一加速参照系。设分子或原子的动量矩为 \vec{l} ，旋转圆柱体的动量矩和转动惯量为 \vec{L} 和 I ，则耦合力矩为，

$$\vec{M} = \vec{l} \times \vec{L}/I,$$

这个力矩迫使分子或原子的动量矩与圆柱体动量矩平行，使圆柱体带上微弱的磁性。这不足奇怪，汽车在加速和转弯时，正是因为构成我们身体的分子和原子对惯性力有直接响应，我们才立即感到一个向后推或向外抛的惯性力。建议把铁镍合金圆柱体制成圆盘的形状继续做高速旋转实验，以做进一步观测。

4. 类似 Barnett 效应，可以设想在地球的初步形成阶段，自转速度会比现在要快许多，从而带动地球内部外核铁镍熔体因强烈的对流作用而带电的乱流动量矩在耦合力矩的整合下形成较稳定的表面电流，这个电流会进一步被整合为环状电流，从而形成了磁极位

置在地理两极附近漂移的地磁场。比较地球形成的漫长历史时间而言，磁极大幅度异常，甚至反转的次数并不多，这主要与沿外核半径方向随机发生的强对流有关，因目前为止，学界对地球外核情况知之不多，总体原因并不十分清楚。

附图 (1)

迎着轮子的滚动前进方向看正在转弯的轮子

附图 (2)

1. a, b, c, d 为四个对称的长度元, 其半径与水平 Z 轴方向成 α 角。
2. ①, ②, ③, ④ 为 a, b, c, d 四个长度元进动中所受克里奥来力方向, 上下相反, 但都平行于 x 轴。

附图 (3)

附图 (4)

